

XURSHID DO'STMUHAMMAD "KIOVA QUYOSHI" ASARIDA FOLKLOR MOTIVI

Nilufar Tosheva Shirinboyevna

Navoiy innovatsiyalar instituti o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10669437>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xurshid Do'stmuhammadning "Kiova quyoshi" hikoyasidagi folklor unsurlarining badiiy maqsadi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: folklor unsurlari, madaniy kontekst, ramziylik va tasvir, madaniy meros

Kirish

Do'stmuhammad asarlari markazida asosiy qahramon sifatida muallifning o'zi turadi. U ayni qissalarda o'zining Odam va Olam to'g'risidagi iztirobli o'ylarini, inson tabiatining jumboqlari xususidagi dardli kechinmalarini, odamlararo munosabat murakkabligi haqidagi mushohadalarini ma'lum qiladi. Xuddi mana shu jihat adib asarlarini ich-ichidan o'zaro birlashtirib turadi. Bu qissalarning har biri talaygina o'ziga xos jihatlarga ega bo'lgani holda, ular o'zaro uyg'unlashtirib turadigan yana bir xususiyatga ega. "Kiova quyoshi" ("Kiova quyoshi") — o'zbek yozuvchisi Xurshid Do'stmuhammad qalamiga mansub qissa. Unda o'zbek xalq og'zaki ijodining boy madaniy zaminida o'tgan muhabbat, jasorat va fidoyilik haqidagi ertaklar hikoya qilinadi.

Asosiy qism

Quyida hikoyadagi folklor unsurlarining badiiy maqsadiga doir tushunchalar keltiriladi.

Madaniy kontekst. O'zbek xalq og'zaki ijodi o'zbek xalqining an'analari, e'tiqodlari, urf-odatlari bilan chuqur ildiz otgan. Do'stmuhammad "Kiova quyoshi"ga xalq og'zaki ijodi unsurlarini qo'shish orqali o'quvchilarga voqea sodir bo'lgan madaniy kontekstni ko'rish oynasini taqdim etadi. Bu hikoyaga chuqurlik va haqqoniylik qo'shib, kitobxonlarga o'zbek xalq og'zaki ijodi olamiga sho'ng'ish imkonini beradi.

Xarakterlash. Xalq og'zaki ijodida ko'pincha qahramonlar, yovuzlar va nayranglar kabi arxetipik belgilar mavjud. Do'stmuhammad "Kiova quyoshi" asarida ana shu arxetiplarga tayanib, o'quvchilarning esda qolarli obrazlarini yaratadi. Masalan, asar qahramonida, folklor qahramonlarida uchraydigan mardlik, fidoyilik, qat'iyatlilik fazilatlarini o'zida mujassam etgan.

Ramziylik va tasvir. Xalq og'zaki ijodi timsol va obrazlarga boy bo'lib, mualliflar ko'pincha undan chuqurroq ma'no va mavzularni yetkazish uchun foydalanadilar. Do'stmuhammad "Kiova quyoshi" asarida o'zbek xalq og'zaki ijodidan olingan timsol va obrazlardan foydalangan holda hikoyani boyitib, o'quvchilarda his-tuyg'ularni uyg'otadi. Masalan, hikoyada markaziy motiv vazifasini o'taydigan quyosh umid, iliqlik, ma'rifat ramzidir.

Hikoya tuzilishi. Folklor asosan takrorlash, ritm va og'zaki an'ana kabi elementlar bilan tavsiflangan alohida hikoya tuzilishiga amal qiladi. Do'stmuhammad "Kiova quyoshi" asarida yozma matnga og'zaki hikoya qilish unsurlarini kiritish orqali ana shu an'anaviy hikoya tuzilishiga hurmat ko'rsatadi. Bu esa hikoyani o'zbek madaniyatining og'zaki xalq og'zaki ijodi an'analari bilan bog'lab, umrboqiylik va davomiylik tuyg'usini beradi.

Madaniy merosni muhofaza qilish. Do'stmuhammad o'z yozuviga folklor unsurlarini kiritib, o'zbek xalq og'zaki ijodini asrab-avaylash va targ'ib qilishga hissa qo'shadi. Globallashuv va madaniy gomogenlashuv davrida "Kiova quyoshi" kabi hikoyalar o'zbek xalq og'zaki ijodini

kelajak avlodlar uchun bardavom etishda muhim madaniy osori-atiq sifatida xizmat qilmoqda.

Xurshid Do'stmuhammadning "Kiova quyoshi" qissasida bir qancha badiiy maqsadlarga xizmat qiluvchi xalq og'zaki ijodining turli unsurlari o'zida mujassamlashgan:

Hikoya o'zbek xalq og'zaki ijodining madaniy boyligi va rang-barangligini aks ettiradi. Muallif hikoyada o'zida an'anaviy urf-odatlar, e'tiqodlar, hikoya qilish uslublari kabi unsurlarni o'zida jamlagan holda o'zbek madaniy merosining yorqin manzarasini tasvirlaydi.

Folklor unsurlari orqali muallif o'zbeklikning o'ziga xosligi va asl mohiyatini qamrab olishga intiladi. Folklordan foydalanish hikoyani o'zbek xalqining madaniy an'analari va qadriyatlariga asoslaydi, o'quvchilarga ularning merosini chuqurroq anglash imkonini beradi. Xalq og'zaki ijodida asosan sevgi, jasorat, fidoyilik, ezgulikning yovuzlik ustidan g'alabasi kabi umuminsoniy qadriyatlar yoritiladi. Muallif shu kabi qadriyatlarni o'z hikoyasiga singdirish orqali, turli madaniyatlar kelib chiqishini o'quvchilarga tanishtiradi.

Folklor unsurlari Do'st Muhammadga ramzlarga boy gobeenni, motivlar va arxetiplarni o'z hikoyasida tasvirlash imkoniyatini beradi. Ramziylik, tasvir va metaforadan foydalanish vizual va tematik jihatdan hikoyani boyitadi.

Do'stmuhammad folklor unsurlarini zamonaviy adabiyotga kiritib, o'zbek xalq og'zaki ijodini asrab-avaylash va jonlantirishga kata hissa qo'shdi. Uning asari ushbu an'anaviy hikoyalar va motivlarning zamonaviy davrda ham tomoshabinlar bilan rezonanslashini ta'minlaydi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, "Kiova quyoshi"dagi folklor elementlarining badiiy maqsadi hikoyani boyitish, madaniy tushunchani chuqurlashtirish, o'zbek xalq og'zaki ijodining boy merosini avlodlar uchun asrab-avaylashdan iborat.

References:

1. Bizdagi sun'iy demokratiya shaxslarni ham, erkin fikrni ham yo'qotdi». <https://kun.uz/uz/22545031>
2. Xurshid Do'stmuhammad -Vikipediya https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Xurshid_Do%CA%BBstmuhammad
3. XURSHID DO'STMUHAMMAD QISSALARI HAQIDA BA'ZI ... <https://cyberleninka.ru/article/n/xurshid-do-stmuhammad-qissalari-haqida-ba-zi-mulohazalar>
4. XurshidDo'stmuhammad| Yozuvchi, Filologiyafanlarinomzodihttps://akademiklar.uz/xurshid-dostmuhammad